

EMPODERAMENTO INCLUSIVO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA CEGOS

Karine Costa Santos, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, karine.santos17@fatec.sp.gov.br

Rodrigo dos Santos Pereira, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, rodrigo.pereira116@fatec.sp.gov.br

Valeria Santos de Almeida Roque, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, valeria.roque01@fatec.sp.gov.br

José Carlos Hoelz, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo geral deste estudo é explicitar as percepções sobre a inclusão do colaborador deficiente visual no ambiente corporativo e a importância da implementação de ferramentas tecnológicas de acessibilidade nas Universidades Corporativas, de modo a liquidar estereótipos frequentemente associados às pessoas em situação de cegueira e, por objetivos específicos fundamentar e enfatizar que, dar oportunidade a essa comunidade fomenta a diversidade e inovação nas instituições, além de ser um instrumento essencial na integração social e econômica dessa população. O conteúdo apresentado foi desenvolvido a partir de levantamento bibliográfico oriundo de artigos, livros e conteúdos governamentais atrelados ao título Educação Corporativa Para Cegos e, por pesquisa qualitativa decorrente de entrevista formal com cinco indivíduos cegos genuinamente brasileiros inseridos no mercado de trabalho e participantes de educação corporativa, onde foi pautado, como Universidades Corporativas alinhadas aos recursos tecnológicos assistivos podem contribuir para a promoção do indivíduo com deficiência visual no mercado de trabalho. Os resultados apresentados, além de toar como base para estudos futuros, poderá auxiliar recrutadores e organizações a examinar sua cultura e alinhar seus valores além, da Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91) e sob a ótica da inclusão social, compreendendo que a inserção do deficiente visual tanto na organização é necessária, possível e de baixo custo.

Palavras-chave. *Inclusão, Educação, Empregabilidade, Cegos.*

ABSTRACT. The general objective of this study is to explain the perceptions about the inclusion of the visually impaired employee in the corporate environment and the importance of implementing technological tools for accessibility in Corporate Universities, in order to eliminate stereotypes often associated with people in a situation of blindness. The specific objectives are based on substantiating and emphasizing that giving this community an opportunity fosters diversity and innovation in institutions, in addition to being an essential instrument in the social and economic integration of this population. The content presented was developed from a bibliographic survey from articles, books and government content related to Corporate Education for the Blind, and through qualitative research, resulting from a formal interview with five blind individuals, genuinely Brazilian, inserted in the labor market, as well as participants in corporate education, in which it was considered, such as Corporate Universities, aligned with assistive technological resources, can contribute to the promotion of the visually impaired individual in the labor market. The results presented, in addition to serving as a basis for future studies, may help recruiters and organizations to examine their culture and align their values, considering the Quota Law (art. 93 of Law No. 8,213/91) and from the perspective of social inclusion, understanding that the insertion of the visually impaired in the organization is necessary, possible and of low cost.

Keywords. *Inclusion, Education, Employability, Blind.*

1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da humanidade o processo histórico sobre a cegueira não tem fácil compreensão. Os deficientes visuais foram sempre considerados como incapazes e dependentes, negligenciados e

maltratados, dado que, algumas civilizações chegavam a eliminá-los. Somente há dois séculos que a sociedade percebeu que as pessoas cegas e com baixa visão poderiam ser educadas e viver independentemente (MOTTA, 2008).

Com o intuito de conscientizar a sociedade para questões importantes como preconceito e discriminação, além de reduzir o descontentamento sobre pessoas com deficiência visual, no dia 13 de dezembro de 1961, foi instaurado no Brasil, por decreto do então presidente da República Jânio Quadros, o dia Nacional do Cego (MEC, 2018). Dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), apontam que, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual, sendo que, desse total, 6,5 milhões apresentam deficiência visual severa e 6 milhões, grande dificuldade de enxergar (3,2% da população).

Para, Patrícia Neves Raposo, diretora de políticas de educação especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC, a sociedade deve refletir e conscientizar-se de que as pessoas cegas são cidadãs, participantes da sociedade, em todos os seus setores e espaços, e que os seus direitos devem ser respeitados.

Apesar de tempos de tecnologias avançadas, ubíquas e de fluxo de informações extremamente globalizados, a inclusão de deficientes visuais e as garantias previstas a essas pessoas não são plenamente implementadas.

Diante do exposto, a presente pesquisa exploratória tem por objetivos gerais explicitar as percepções sobre a inclusão do colaborador deficiente visual no ambiente corporativo e a importância da implementação de ferramentas tecnológicas de acessibilidade nas Universidades Corporativas, de modo a liquidar estereótipos frequentemente associados às pessoas em situação de cegueira e, por objetivos específicos fundamentar e enfatizar que dar oportunidade a essa comunidade fomenta a diversidade e inovação nas instituições, além de ser um instrumento essencial na integração social e econômica dessa população. Todo o conteúdo apresentado foi desenvolvido a partir de levantamento bibliográfico oriundo de artigos, revistas de cunho científico e livros atrelados ao título e, por pesquisa qualitativa, decorrente de entrevista formal com cinco indivíduos cegos genuinamente brasileiros inseridos no mercado de trabalho e participantes de educação corporativa.

Em consenso com o tema, o estudo procura responder à seguinte questão norteadora: **“Como as universidades corporativas podem contribuir para a promoção do deficiente visual no ambiente de trabalho?”**

Os resultados apresentados além de, toar como base para estudos futuros, poderá auxiliar recrutadores e organizações a examinar sua cultura e alinhar seus valores além, da Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91) e sob a ótica da inclusão social, compreendendo que a inserção do deficiente visual tanto na organização é necessária, possível e de baixo custo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CEGUEIRA, CONTEXTO HISTÓRICO

A história das pessoas com deficiência foi marcada pela segregação, exclusão econômica, política, social e cultural. Ao analisar as condições de vida destas pessoas ao longo dos anos, são encontrados diferentes modelos de tratamento destinados às pessoas com deficiência (CARVALHO et al., 2006).

Diante do contexto histórico mundial sobre a cegueira, somente o comportamento do povo egípcio corrobora ética e respeito a população deficiente visual. Gugel (2007) ressalta que, a mais de cinco mil anos atrás dados apontam que os deficientes participavam ativamente da sociedade egípcia e estavam integrados em diferentes e hierarquizadas classes sociais, e os vestígios arquitetônicos – artísticos deste povo concretizam esta ideia. De acordo com Schmidt (2011), durante a antiguidade, em lugares como Grécia e Roma, esse cenário era completamente diferente. Os gregos eram considerados narcisistas, devido a sua crescente busca por perfeição, beleza e corpos atléticos. Segundo Gugel (2007), para Aristóteles nenhum recém-nascido considerado disforme, poderia conviver em sociedade.

Pessotti (1984), detalha que na Idade Média o cristianismo modifica o status do deficiente que passa a ser enxergado como pessoa participante da sociedade. Nesse momento histórico, criaram-se os primeiros hospitais e instituições de caridade. Essa luta fortaleceu-se ainda mais durante o Iluminismo, que tinha como princípios direitos e igualdade civil, abandonando a ideologia moral e teológica pregada pelos cristãos.

Na Idade Contemporânea o mundo passou a englobar um contexto sociocultural, marcado pelos pilares da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade, desencadeando uma visão assistencialista para os deficientes (PESSOTTI, 1984). Em 1784 o Instituto Real de Jovens Cegos, em Paris.

No Brasil a história do deficiente também é marcada por preconceito e exclusão. Para Saraiva (2017), indígenas realizavam rituais de sacrifícios, matando pessoas que nasciam deficientes, assim como aquelas que a adquiriam em qualquer momento da sua vida. Durante a escravidão, os pretos eram submetidos a inúmeros castigos físicos e atos de crueldade, que causavam deficiências físicas e sensoriais aos escravos (Figueira, 2008). Somente no século XIX, a história da pessoa com deficiência no país começou a quebrar as barreiras da segregação, quando em 1854 foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado por Dom Pedro II, hoje Instituto Benjamin Constant, marco inicial e de maior importância na educação de cegos no Brasil.

Entretanto Tahan (2012) esclarece que, somente após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, a questão da deficiência, começou a ser ponderada mundialmente, pois a guerra gerou muitos deficientes oriundos de mutilação, sofridas em batalhas. Como resultado a ONU é criada, tendo um papel de destaque em vários aspectos sociais, inclusive na conquista de leis, direitos e igualdade para cegos e portadores de todo e qualquer tipo de deficiência. Mais tarde em 1994, surge a Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que introduz a perspectiva de uma educação inclusiva, uma grande vitória nessa tão difícil luta contra a desigualdade.

2.2 DIREITOS E LEIS DE AMPARO À EDUCAÇÃO E EMPREGABILIDADE DO DEFICIENTE VISUAL

Todas as vezes que se faz uso da expressão “inclusão social” instintivamente se fala de aspectos relacionados à cidadania e a desigualdade (BURCE; COSTA, 2019). Para Burce (2016, p.18), cidadania está diretamente ligada à política, direito, deveres, trabalho, pessoas, educação, igualdade, liberdade, dentre outros aspectos que sofrem mudanças pragmáticas ao longo dos anos. Faleiros (2006), salienta que, desigualdade social culmina na negação de cidadania que consequentemente resulta na exclusão social. Existem diversos grupos que sofrem diretamente com a exclusão social e

os deficientes visuais é um deles.

No Brasil, a inclusão de pessoas com deficiência aconteceu somente por vias legislativas e são elas que asseguram esses direitos até os dias atuais (BURCE, 2019). Sasaki (2010), acredita que a mentalidade das pessoas seja um fator importante para mudanças concretas.

Em 1961, com o intuito de conscientizar a população para questões importantes como preconceito e discriminação, foi criado no país, o dia Nacional do Cego. Patrícia Neves Raposo, diretora das políticas de Educação Especial da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC, enfatiza que a sociedade deve refletir e conscientizar-se que as pessoas cegas são cidadãs, participantes da sociedade em sua totalidade, e que seus direitos devem ser respeitados.

Além disso a Constituição Federal de 1988, criou o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que dispõe as pessoas com deficiência, educação direcionada, respeitando suas especificidades (Burci, 2016).

A Lei de Cotas para PcD (artigo.93 da Lei n.º 8.213/91), estabelece que as empresas com cem ou mais empregados necessitam destinar suas vagas a portadores de deficiência. A Tabela 1, dispõe sobre a porcentagem de vagas reservadas para o PcD de acordo com o número de empregados.

Tabela 1 – Porcentagem de vagas reservadas para PcD de acordo com número de empregados.

Lei de Cotas – Vagas reservadas pelo número de colaboradores

Número de Empregados	Funcionários com Deficiência
De 100 a 200	2%
De 201 a 500	3%
De 501 a 1000	4%
De 1001 a Diante	5%

Fonte: Adaptado a partir da Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91)

Embora a Santa Causa Boas Ideias e Projetos (entidade que auxilia na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho) enfatize que, a inclusão é um tema de toda a sociedade e as cotas são necessárias para as pessoas terem trabalho, é válido lembrar que a Lei de Cotas atende reserva legal ampla, ou seja não define quantidade de pessoas a serem contratadas e relação ao tipo de deficiência (auditiva, visual, física, intelectual), ou a sua gravidade e, por isto, infelizmente a empresas optam por pessoas com deficiência leve, sendo mais fácil contratar uma pessoa com amputação de um dedo, do que, alguém com deficiência visual (UNICAMP/2020). Outro fator a ser destacado é que, embora a Lei de Cotas tenha sido sancionada em 1991, somente no ano de 1999, foram promulgadas leis que garantem acesso ao ensino superior para o deficiente 1.679/99 (1999), e embora o sistema Braille tenha sido inventado em 1824, foi oficializado no Brasil apenas em 1962 e somente em 2002, a grafia do Braille foi atualizada na língua portuguesa.

Cenário sobre empregabilidade PcD e a deficiência visual apresentado no ano de 2010 pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Figura 1).

Figura 1– Cenário sobre a empregabilidade PcD e deficiência Visual (2010).

Fonte: FUNDAÇÃO DORINA NOWILL (2022).

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego/ Relação Anual de Informação Social (MT/RAIS 2017) em 2017 a Lei de Cotas empregou 441,3 mil pessoas com deficiência, sendo deste total 62,1 mil pessoas com deficiência visual.

2.3 UNIVERSIDADES CORPORATIVAS E AS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE ACESSIBILIDADE E INSERÇÃO DO DEFICIENTE VISUAL NO AMBIENTE CORPORATIVO

O talento humano e sua capacidade de adaptação são vistos como fatores competitivos no mercado de trabalho globalizado, na sociedade da informação. Dos seres humanos deriva o sucesso ou o fracasso das estratégias inovadoras de uma organização. Se as metodologias e a tecnologia são necessárias para transformar uma organização, é importante também lembrar que são as pessoas que dão vida a esses aspectos.

A Gestão de Pessoas tem um grande papel a desempenhar mediante a esse mercado que exige cada vez mais dos profissionais: habilidades, competências e qualificações que possam fazer a diferença e agregar à organização os valores que possam propiciar vantagem estratégica e competitiva (TRINTA et al., 2006).

Atualmente o treinamento tradicional não atende mais aos novos requisitos e padrões do mercado que exigem performance estratégica. É preciso que funcionários, fornecedores, clientes e a comunidade externa à empresa estejam alinhados. O marketing empresarial deve assumir caráter social e ambiental a fim de se obter uma vantagem competitiva que é influenciada pela mídia, pela educação e pela socialização dos indivíduos e da coletividade (TRINTA et al., 2006).

Segundo Eboli (2004) o ensino é algo que interessa à toda sociedade, até mesmo ao meio corporativo. Caso, uma empresa almeje aumentar sua competitividade, deve estar empenhada no desenvolvimento da educação.

Embora no Brasil as Universidades Corporativas ainda seja algo recente, existem diversas iniciativas consideradas produtivas e bem-sucedidas na formação e qualificação de funcionários, elas oferecem

treinamentos para funcionários de uma empresa, com alto nível de personalização para refletir as políticas, estratégias e objetivos empresariais (OLIVEIRA, 2020).

Portanto o objetivo principal de uma Universidade Corporativa é desenvolver e instalar as competências empresariais e humanas consideradas essenciais para a viabilização das estratégias de negociação (TRINTA et al., 2006). Princípios e objetivos da Universidade Corporativa (Quadro 1).

Quadro 1 – Princípios e objetivos da Universidade Corporativa

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA
Prover oportunidade de aprendizagem com suporte para a empresa atingir seus objetivos críticos do negócio.
Desenhar programas que incorporem o diagnóstico das “competências essenciais”.
Migrar do modelo “sala-de-aula” para múltiplas formas de aprendizagem (aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar).
Estimular gerentes e líderes a se envolverem com a aprendizagem, tornando-os também responsáveis pelo sucesso do programa.
Criar sistemas eficazes de avaliação dos investimentos e resultados obtidos.
Foco nos públicos interno e externo, incluindo toda a cadeia de agregação de valor: clientes, fornecedores, distribuidores, parceiros e comunidade.
Foco no aprendizado organizacional, fortalecendo a cultura corporativa voltada à aprendizagem, inovação e mudança.
Ênfase em programas orientados para as necessidades dos negócios.

Fonte: Adaptado de TRINTA et al. (2006)

Embora já tenha ocorrido avanços na inclusão da pessoa com deficiência, muitas são as dificuldades enfrentadas no âmbito acadêmico e no mercado de trabalho. Sem acesso à educação não há empregabilidade.

Kramar et al (2020) defende que, falar sobre a inclusão do deficiente visual é um assunto complexo e que a implementação de melhorias deve ser constante e o uso de ferramentas tecnológicas tem quebrado barreiras e aproximado o deficiente visual da educação e consequentemente da empregabilidade.

De acordo com Censo do Ensino Superior (CenSup) em 2018, 2.537 estudantes cegos haviam se matriculado e o ingresso aconteceu através da tecnologia assistiva.

Em suma, Tecnologia Assistiva é o termo usado para identificar todo o arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente atuam para promover independência e inclusão ao deficiente (SARTORETO; BERSCH, 2022). Tecnologias Assistivas e leitores de tela gratuitos para cegos e de baixa visão para inclusão digital e empregabilidade (Quadro 2).

Quadro 2 – Tecnologias Assistivas e Leitores de Tela Gratuitos destinados a Cegos e de Baixa Visão para Inclusão Social e Empregabilidade.

TECNOLOGIA	FUNÇÃO
DOSVOX	Desenvolvido pela UFRJ, é um programa sem custo ao cliente que fala com o usuário, através de síntese de voz, permitindo que pessoas cegas possam utilizar o computador com independência.
LENTEPRO	Programa ampliador de telas desenvolvido por meio do

	Projeto Dosvox, desenvolvido no Rio de Janeiro. Permite o uso do computador por pessoas que possuem visão subnormal. Por meio dele, o que aparece na tela é ampliado em uma janela (como se fosse uma lupa).
VIRTUAL VISION	Leitor de tela desenvolvido pela MicroPower (empresa de Ribeirão Preto – SP), contribui para o trabalho de pessoas com deficiência visual, trabalha interagindo com o Sistema Operacional do Computador, capturando todas as informações apresentadas na forma de texto e as transformam em respostas faladas utilizando um sintetizador de voz.
JAWS	Desenvolvido nos Estados Unidos, é um programa de computador leitor de tela para Microsoft Windows, que garante aos usuários com deficiência visual lerem a tela por meio de uma saída de texto para um dispositivo Braille. ou de voz.
NONVISUAL DESKTOP ACCESS (NVDA)	Tecnologia gratuita com várias opções de sintetizadores de voz e com suporte para inúmeras línguas diferentes, garantindo aos portadores de deficiência visual o acesso a uma ferramenta essencial na utilização do computador no seu dia a dia.

Fonte: CAMPELO, R. A. *et al.* (2011)

Sendo assim, a qualificação profissional é um requisito essencial para o sucesso, e as tecnologias assistivas e os leitores de tela são fundamentais e básicos para o profissional deficiente visual consiga se desenvolver. Instituições como ADEVA – Associação de Deficientes Visuais e Amigos e a Fundação Dorina Nowill, que trabalham há décadas em diversas formas promovendo o benefício da inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão e, uma delas é através da parceria com empresas e, distribuição gratuita de livros acessíveis nos formatos Braille, treinamentos, palestras, adequação de espaços e serviços de acessibilidade na web, promovendo empregabilidade e revertendo estereótipos frequentemente associados às pessoas em situação de cegueira.

Empresas que visam o crescimento coletivo, devem investir as Universidades Corporativas como pilares indispensáveis em suas estratégias de desenvolvimento e o investimento no capital humano é parte inegociável desse processo. Uma vez que o intuito das Universidades Corporativas seja oferecer capacitação aos colaboradores a fim de se obter uma formação buscando seu reconhecimento no mercado, a inclusão de ferramentas e tecnologias assistivas denotam o incrível potencial da diversidade humana.

O que torna uma empresa inclusiva é a importância que ela agrega às diferenças culturais, à preocupação em adaptar os procedimentos, ao ambiente físico, aos instrumentos de trabalho, aos recursos humanos e às suas práticas administrativas (SASSAKI, 1997).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho, no que diz respeito à classificação metodológica, caracteriza-se como estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo básica.

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos, livros e sites de instituições governamentais voltadas ao tema, para melhor compreensão sobre o assunto tratado e pesquisa qualitativa utilizando-

se do uso da técnica de coleta de dados de entrevistas semiestruturadas (Oliveira, 2011) onde, fazendo uso do método de saturação teórica, definiu-se o número de participantes.

Ao todo foram entrevistados quatro profissionais genuinamente brasileiros portadores de deficiência visual, sendo eles:

Quadro 3 – Perfil dos Entrevistados

N.º	Idade	Gênero	Deficiência	Formação Acadêmica	Profissão
1	51 anos	Masculino	Cegueira total adquirida	Superior Completo	Médico
2	47 anos	Masculino	Baixa visão adquirida	Superior Completo	Fotógrafo Paraolímpico e Historiador
3	31 anos	Masculino	Cegueira total congênita	Superior Completo	Engenheiro de Software
4	45 anos	Masculino	Baixíssima visão adquirida	Superior Completo	Biblioteconomista e Cientista da Informação
5	47 anos	Masculino	Cegueira total congênita	Superior Completo	Advogado

Fonte: Elaborado pelos autores.

É válido destacar que o grupo de entrevistados é constituído, por pessoas de gênero masculino. Todos os entrevistados possuem graduação completa e, em sua maioria possuem deficiência adquirida.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste tópico, serão abordados os resultados da pesquisa realizada, além da análise dos dados coletados.

Quadro 4 – Metacategoria (Empoderamento Inclusivo: Educação Corporativa Para Cegos)

Código	Descrição da Categoria	Unidade
UC	Universidade Corporativa	<p>R3: “Assim como uma universidade comum, acredito que ofereça um modo das pessoas com deficiência conseguirem habilidades mais específicas, o que as ajuda no mercado de trabalho e na carreira.”</p> <p>R4: “Aqui na empresa, têm Universidade Corporativa, eu acho muito bom, porque é uma forma do funcionário crescer, e progredir na empresa (...), mesmo com minha baixa visão eu consigo participar da plataforma, como qualquer outro colaborador, isso é inclusão!”</p>
ECPVE	Ensino Corporativo Presencial Versus EAD	<p>R1: “Apesar de tudo prefiro o ensino presencial. O remoto é complicado porque o que acontece é que muitos desses ambientes de ensino virtual de ensino EAD não tem acessibilidade.”</p>

		<p>R2: “Com relação ao ensino remoto ou presencial pra deficiente visual, eu acho que tanto faz,na verdade deve haver respeito as necessidades e as limitações do deficiente visual, né?”</p> <p>R4: “Já fiz cursos presenciais e online na Universidade Corporativa, no EAD é necessário você ter acesso as ferramentas necessárias, mas quando temos elas disponíveis não tem problema. Do presencial eu gosto da inclusão e do relacionamento com as pessoas.”</p> <p>R5: “Prefiro ensino remoto. Por alguns motivos: Evitar estresse no caminho de ida e volta, economia de tempo e porque remotamente o material dos cursos são acessíveis para pessoas com deficiência, enquanto presencialmente normalmente se usam apostilas impressas que, não são acessíveis para pessoas cegas como eu.”</p>
<p>MTDV</p>	<p>Mercado de Trabalho para Deficientes Visuais</p>	<p>R1: “A resistência de algumas das empresas em contratar pessoa com deficiência visual é falta de informação, eu acho que o setores principalmente do departamento pessoal do RH, precisa estar preparado, conhecer a necessidade Das deficiências, para poder inseri-la no mercado”</p> <p>R2: “É eu acho que as empresas são resistentes a contratação dos cegos, devido ao contexto histórico, a visão é o principal sentido do ser humano e perde-la é coisa mais dramática que pode acontecer. Na bíblia o cego era comparado com leprosos, então é muito difícil, as pessoas mudarem seu olhar.”</p> <p>R3: “Na maioria dos casos, a falta de contratação, é mais um desconhecimento no tipo de vaga que as pessoas podem preencher. Uma percepção errada, que o custo de trazer um empregado com deficiência seja muito mais caro, e um preconceito que cegos não são pessoas qualificadas.”</p> <p>R4: “Aqui foi meu primeiro emprego, desde que perdi minha visão, eu gosto</p>

		de trabalhar aqui, porque eu sou tratado como qualquer outro funcionário. Mas eu acho que a dificuldade de aceitação das empresas, é achar que toda essa adaptação, é muito cara”
TA	Tecnologia Assistiva	<p>R1: “(...) as tecnologias assistivas é de suma importância. Tenho um leitor de tela no meu computador e também de livro. Então, tudo que eu consegui foi através da tecnologia assistiva para o meu dia a dia. Com certeza tudo que eu consegui foi através da internet”</p> <p>R2: “Sim eu faço uso das tecnologias assistivas, eu sou médico né? E, eu utilize a tecnologia assistive o tempo todo. Costumo utilizar NVDA para cursos, trabalho e vida pessoal, esse programa pode ser baixado de graça na internet, e ele auxilia muitas pessoas deficientes visuais, porque ele lê tudo que está escrito na tela, tudo que você tá digitando, e você pode até baixar e experimentar. Usar é bastante interessante.”</p> <p>R4: “Eu faço uso de várias ferramentas aqui na empresa, tem o leitor de ampliação de tela, a impressora braille, tem óculos especiais, que me auxiliam muito, mas vai da necessidade de cada um, o papel da empresa é conversar com o seu funcionário, pra entender o que ele precisa”.</p> <p>R5: “As tecnologias assistivas trouxeram a possibilidade de estar incluído na sociedade, tanto como cidadão quanto como pessoa produtiva. Tendo a tecnologia adequada e a internet, é possível trabalhar e fazer tudo ou quase tudo que uma pessoa que enxerga. A tecnologia me permite trabalhar e desempenhar minhas funções utilizando o computador normalmente.</p>
CVC	Competência Versus Cotas	<p>R1: “Muitas pessoas contratam pela questão da lei de cotas então, grande parte das pessoas com deficiência visual, principalmente cegueira total não é empregada. Existe uma grande dificuldade de trabalhar. Existe preconceito, capacitismo de alguns</p>

		<p>gestores em não contratar pessoas com deficiência.”</p> <p>R2: “Eu acho que existem muitos cargos que o cego pode exercer, mais pra isso tem que ser dado condições, e muitas vezes o empregador não está aberto, né? A pessoa cega pode ter tão capacitada, como uma pessoa teoricamente considerada normal.”</p> <p>R4: “O que a gente quer de verdade, é ser contrato pela nossa competência, pelo nosso conhecimento, sabe? Não só porque a empresa tem que cumprir a cota!”</p>
<p>ID</p>	<p>Inclusão e Diversidade</p>	<p>R1: “(...) não existe um trabalho de conscientização em grande parte das empresas. Muitas empresas ainda não perceberam que, a empresa que tem a bandeira da diversidade é uma empresa que cresce.”</p> <p>R2: “existem preconceito com alguns colegas, distanciamento, mas isso é normal, mais também existem muitos que dão apoio que auxiliam, né? E, eu acho que é isso, são limitações colocadas pela sociedade. Cabe a empresa tentar preparar os colegas para respeitar essas diferenças.”</p> <p>R4: “É interessante a empresa preparar também os colegas de trabalho, eles têm que saber como conviver com as diferenças, como respeitar o outro.”</p>

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2 – Sistema de Categoria

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir dos dados apresentados, identifica-se que as universidades corporativas são de suma importância para o desenvolvimento de seus funcionários.

Verificou-se que a contratação de deficientes visuais favorece as organizações pela valorização que eles dão ao seu trabalho e pela diversidade que agregam a essas instituições.

A partir das experiências compartilhadas pelos entrevistados, entende-se que as tecnologias assistivas são essenciais na vida e carreira do deficiente visual.

Constatou-se que apesar de a educação presencial ser considerada fator de integração e inclusão, os cursos remotos quando acessíveis são mais vantajosos, uma vez que, minimiza os desgastes com trajeto e tendem a serem muito mais flexíveis.

Em geral, as entrevistas evidenciam que o deficiente visual assim, como os demais portadores de necessidades especiais buscam serem empregados pelas suas competências e não pelos princípios da obrigatoriedade da Lei de cotas.

Juntos, estes resultados fornecem introspecções importantes e sugerem que, embora grandes conquistas já tenham ocorrido nas últimas décadas no que tange à deficiência visual ainda há várias barreiras a serem vencidas na aceitação, educação e empregabilidade do cego.

5. CONCLUSÃO

Nunca se viveu grandes transformações como nas últimas décadas, o capital humano se torna cada vez mais importante para o alcance de metas e objetivos das organizações. A sociedade da informação

requer flexibilidade e inovação e, embora a automação tenha substituído processos manufaturados, o talento humano e sua capacidade de adaptação são vistos como fatores competitivos no mercado de trabalho globalizado. Dos seres humanos deriva o sucesso ou o fracasso do plano estratégico de uma organização.

Neste contexto como apresentado nas linhas teóricas, as Universidades Corporativas ainda que no Brasil sejam algo recente, tem cooperado de forma positiva no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais de seus colaboradores e para que tenham êxito devem acompanhar as tendências tecnológicas.

As tecnologias assistivas são ferramentas que têm ajudado a ressignificar os estereótipos atribuídos a população em situação de cegueira desde os primórdios da humanidade. Em consenso com o tema, surgiu a questão norteadora deste estudo: “Como as universidades corporativas podem contribuir para a promoção do deficiente visual no ambiente de trabalho?”

Para compreensão do objetivo definido, realizou-se uma pesquisa qualitativa com cinco indivíduos deficientes visuais, todos com formação universitária, genuinamente brasileiros e ocupantes de cargos distintos.

Os dados apresentados evidenciam que a deficiência visual diferentemente do contexto histórico não é um fator incapacitante, e que a grande problemática vivenciada por esta população consiste na falta de informação das organizações e dos setores de Recursos Humanos. Para justificar tal afirmativa no decorrer deste estudo foram apresentados recursos tecnológicos gratuitos e acessíveis, em sua maioria desenvolvidos no Brasil e, que grande parte das empresas desconhecem.

Enfatizasse, que todos os entrevistados conquistaram formação universitária e alcançaram êxito em suas profissões devido ao uso de tecnologias assistivas.

É válido ressaltar que apesar, de muitos avanços terem ocorridos nas últimas décadas no que se refere ao amparo ao deficiente, seus direitos são assegurados somente por vias legislativas e, muitas empresas ainda os contratam apenas a título de obrigatoriedade, sem estabelecer um plano estratégico á suas carreiras. O deficiente visual assim, como os demais portadores de necessidades especiais buscam serem empregados pelas suas competências.

Os resultados apresentados além de toar como base para estudos futuros, poderá auxiliar recrutadores e organizações a examinar sua cultura e alinhar seus valores além, da Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91) e sob a ótica da inclusão social, compreendendo que a inserção do deficiente visual tanto na organização é necessária, possível e de baixo custo, propiciando assim, o empoderamento inclusivo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 8.213**, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm>. Acesso em: 17 out .2022.

BURCI, T.V.L. **O Processo da Inclusão de Pessoas Com Deficiência Visual na Educação Superior a Distância no Brasil**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação em Educação) - Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2016.

CAMPELO, R. A. *et al.* **Inclusão digital de Deficientes Visuais: O uso da Tecnologia Assistiva em Redes Sociais online e Celulares**. Disponível em: <<https://periodicos.univali.br/index.php/acotb/article/view/6329>>. Acesso em: 17 out. 2022.

CARVALHO, R. E. **Educação inclusiva: com os pingos nos "is"**. 4. Ed. Porto Alegre, RS, 2006.

DECLARAÇÃO SALAMANCA. **Princípios, Políticas e Prática em Educação Especial e Linhas de ação sobre necessidades educativas especiais.** Criação e manutenção de sistemas educacionais inclusivos. Brasília: CORDE, 1994.

DORINA.W. **DORINA – Fundação Dorina Nowill para Cegos. Acesso ao Trabalho.** Disponível em: <<https://fundacaodorina.org.br/nossa-atuacao/servicos-de-apoio-a-inclusao/acesso-ao-trabalho/>>. Acesso: 20 out. 2022.

EBOLI, M. Educação Corporativa no Brasil: Da Prática à Teoria. *In: XXVI Encontro da ANPAD*, Rio de Janeiro: ANPAD, 2004.

FALEIROS, V. P. Inclusão social e cidadania. *In Anais da 32nd International Conference on Social Welfare* (p. 1-15). Brasília, DF. 2006. Disponível em: <https://www.icsw.org/images/docs/Events/2006_Brazil/17_07_PDF/vicente_faleiros.pdf>. Acesso em: 20 out. 2022.

FIGUEIRA, E. **Caminhando em Silêncio:** Uma introdução à trajetória da pessoa com deficiência na história do Brasil. São Paulo, Giz Editorial, 2008.

FLORES, J. G. **Análisis de datos cualitativos:** Aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona: PPU, 1994.

GARCIA, R. M. C.; MICHELS, M H. A política de educação especial no Brasil: análise da produção do GT15 – Educação Especial da ANPEd. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, 1991-2011 v. 17, p. 105-124, 2011.

GARCIA, V. G. **As pessoas com deficiência na história do mundo.** 2011. Disponível em: <<http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial>>. Acesso em: 17 out.2022.

GUGEL, M. A. **Discriminação Positiva.** **Revista do Ministério Público do Trabalho**, 2011. Disponível em: <http://phylos.net/ler_msg/direito/discriminacao-positiva>. Acesso em: 18 out. 2022.

GUGEL, M. A. **A pessoa com deficiência e sua relação com a história.** Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso: 17 out. 2022.

GUGEL, M.A. **Pessoas com Deficiência e o Direito ao Trabalho.** Florianópolis: Obra Jurídica, 2007.

IBGE. **IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**, 2010. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html>>. Acesso em: 18 out.2022.

KRAMAR, R. Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource management the next approach? **The International Journal of Human Resource Management**, v. 25, n. 8, pp. 1069-1089, 2014.

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. Deficiência Visual. *In: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. Data reafirma os direitos das pessoas com deficiência visual.* [Rio de Janeiro]: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1qDRhi4gZN_cTkIo1OgjCcZzGD0Jj2HfP/view>. Acesso em: 23 out. 2022.

MOTTA, L.M.V.M. **Deficiência Visual: Raízes Históricas e Linguagem do Preconceito.** Bengala Legal. São Paulo, 2008. Disponível em: <<http://www.bengalalegal.com/deficiencia-visual#:~:text=Os%20cegos%20eram%20geralmente%20mendigos,e%20suporte%20para%20estas%20pessoas>>. Acesso em: 21 out. 2022.

NETO, S. R.S. A difícil inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; Lei de Cotas se aproxima de completar 30 anos desde a sua promulgação e ainda enfrenta desafios para ser plenamente cumprida. **Jornal da UNICAMP**, São Paulo, 23 set, 2020. Disponível em: <<https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2020/09/23/dificil-insercao-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho>>. Acesso em: 19 out. 2022.

PEREIRA, J.A.; SARAIVA, J. M. **Trajetoária Histórica Social da População Deficiente:** da exclusão a inclusão social. **SER Social**, Brasília, V. 19, n.40, p. 168–185, jan.–jun. /2017.

PEREIRA, R. Diversidade funcional: a **diferença e o histórico modelo de homem padrão**. **História. Ciências, Saúde–Manguinhos**. Rio de Janeiro, v.16, n.3, jul.set/2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702009000300009&lang=%0bpt>. Acesso em: 22 out. 2022.

PESSOTTI, I. **Deficiência Mental**: da superstição à ciência. São Paulo: EDUSP, 1984. 204p

SARTORETTO, M.L.; BERSCH, R. **Tecnologia Assistiva e Educação**. Disponível em: <<https://www.assistiva.com.br/tassistiva.html>>. Acesso em: 17 out. 2022.

SASSAKI, k. R. **Construindo uma sociedade para todos**. 8 ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010.

SASSAKI, K. R. **Inclusão: Construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

SCHMIDT, M. **Nova História Crítica**. São Paulo: Nova Geração, 2011.

SILVA, F. A.; PEDRO, V. D. C. **Educação inclusiva**. A escola, v. 3, 2019.

SILVA, O.; **A Epopéia Ignorada** – A pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. São Paulo: CEDAS, 1987. *E-book*. Disponível em:< <https://issuu.com/amaurinolascosanchesjr/docs/-a-epopeia-ignorada-oto-marques-da->> Acesso em: 21 out. 2022.

SILVA, R. F.; JÚNIOR, L. S.; ARAÚJO, P. F.; **Educação Física Adaptada**: da história à Inclusão Educacional. São Paulo: Phorte Editora, 2008.

SILVEIRA, V. O.; CAMPELLO, L. G. B. **Estudos e debates em direitos humanos - v. II**. Porto Alegre: Letras Jurídicas, 2012. p. 342

TAHAN, A.P.F. A universalidade dos direitos humanos. *In*: **Estudos e debates em Direitos Humanos**.

TEIXEIRA, M.O. O. *et al.* Quem são e onde estão os universitários cegos no Brasil? **Revista Educação Especial**, [S. l.], v. 35, p. e1/1–19, 2022. DOI: 10.5902/1984686X65373. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/65373>>. Acesso em: 18 out. 2022.

TRENTIN, D.G.*et al.* Educação a distância para pessoas com deficiência visual. **Revista Gestão & Saúde**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. pag. 539–548, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/286>>. Acesso em: 20 out. 2022.

TRINTA, A.Z. *et al.* **Universidade Corporativa**: Uma Vantagem Estratégica. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos06/698_Universidade%20Corporativa.pdf>. Acesso em: 19 out. 2022.